

http://www.plam.ru/bislit/shkola_stivena_kovi_10_shagov_k_yeffektivnosti_i_bogatstvu/index.php

18. Экосистема [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki>

19. Schwab, K. COVID-19: The Great Reset / Klaus Schwab, Thierry Malleret. – Publisher: ISBN Agentur Schweiz (July 9, 2020). – 280 p.

УДК: 339.16

DOI

СТАНОВЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТОРГОВЛЯ»

ПОПАДЮК О. И.

канд. экон. наук,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирована эволюция взглядов на сущность торговли, приведены наиболее известные толкования данной категории. Осуществлено краткое описание исследования торговли учеными-экономистами.

Ключевые слова: торговля, розничная торговля, торговые отношения, обмен, бартер, товарооборот.

FORMATION AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF «TRADE»

POPADYUKO.I.

candidate of economic science

SO HPE «Donetsk National University»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the evolution of views on the essence of trade, presents the most famous interpretations of this category. A brief description of the study of trade by scientists-economists is carried out.

Keywords: trade, retail trade, trade relations, exchange, barter, turnover.

Постановка задачи. Розничная торговля является конечным звеном в процессе товародвижения от производителей к потребителям. Она обеспечивает превращение товаров и услуг в деньги, т.к. именно в процессе розничной торговли происходит переход товаров из сферы обращения в сферу потребления.

Поскольку сфера розничной торговли является неотъемлемой составляющей экономики, то изменения, происходящие в ней, оказывают влияние не только на экономику страны в целом, но и на другие сферы общественной жизни.

Актуальность состоит в том, что при изучении категории розничной торговли и ее организации важным фактором является учет достояний экономической мысли по поводу определения категории торговли, ее роли и значения в процессе развития общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Торговля, как экономическая категория, была исследована в трудах многих ученых, начиная с первой школы политэкономии — меркантилистов. Определение торговли давали Т. Мэн и А. Монкретьен, У. Пети и А. Смит, А. Исаев и М. Туган-Барановский, а также многие другие исследователи. То есть, торговля как экономическая категория и область деятельности нашла широкое освещение в научной литературе, исследовалась многими учеными как прошлых веков, так и нашими современниками.

Цель статьи - систематизация и обобщение трактовки категории торговли в целом и сущности розничной торговли в частности.

Изложение основного материала исследования. Исследованием розничной торговли занимались ученые разных экономических школ. Представление о сущности категории торговли эволюционировало в процессе развития и трансформации экономических отношений и различалось в зависимости от подхода, используемого исследователями.

Первая школа экономической науки, которая называлась меркантилизм (с итал. — торговец), сосредоточила свое внимание на исследовании торговых отношений. Для эффективного функционирования экономической системы важнейшими, по мнению меркантилистов, были торговцы, их труд рассматривался как основной фактор производства. Следовательно, источником богатства является сфера обращения, а не сфера производства; богатство отождествлялось с денежным капиталом. К примеру, известные ученые-экономисты, представители меркантилизма, Т. Мэн и А. Монкретьен, исследовали такие категории политэкономии, как торговля и торговые отношения.

Впоследствии другие экономические школы источником общественного богатства считали разные сферы, однако торговля никогда не оставалась без внимания ученых-экономистов.

Представители классической школы политэкономии дали свое толкование категориям промышленного капитала и товарным отношениям. В исследованиях теории трудовой стоимости У. Пети провел анализ товарного обращения. Он писал, что обмен в разных отраслях экономики зависит от производительности труда и определяется его затратами на производство. Сферу торговли У. Пети рассматривал как обеспечивающую пропорциональный денежный обмен товаров в зависимости от их меновой стоимости.

Некоторые экономисты придерживаются мнения, что торговля от обмена отличается стремлением индивида получить прибыль. Так, русский экономист А. А. Исаев в труде «Начала политической экономии» пишет, что торговлей принято считать занятие покупкой и продажей товаров с целью получения прибыли. А. А. Исаев отмечает, что не следует отождествлять торговлю с обменом в широком смысле, ведь торговец покупает товары с целью их перепродажи по более высокой цене. Его роль состоит в том, что он доставляет товары потребителям в удобное для них время, место и в нужном количестве [1, с. 555-556].

В то же время, М. И. Туган-Барановский определяет торговлю как перепродажу хозяйственных предметов без существенного их изменения с целью получения дохода (барыша) [2, с. 5].

Известные зарубежные ученые П. Самуэльсон и В. Нордхаус определяют рынок как место принятия решений, где отдельные лица или предприятия добровольно соглашаются обмениваться товарами и услугами, как правило, из-за выплаты денег [3, с. 8].

Следовательно, можно утверждать, что при определении категории торговли ученые придерживались одной из двух основных позиций: одни из них отождествляли торговлю с обменом, выделяя при этом некоторые ее характерные черты, другие же настаивали на основной экономической функции торговли — получение прибыли как основной определяющей характеристике, отличающей торговлю от обмена. При этом, независимо от трактовки, большинство ученых в определении категории торговли также включают предоставление вспомогательных услуг, сопровождающих процесс купли продажи

товаров. Приведем несколько трактовок понятия «торговля», используемых в некоторых словарях и энциклопедиях (табл. 1).

Таблица 1

Подходы к трактовке понятия «торговля»

Источник	Характеристика
1	2
Толковый словарь современного русского языка [4]	Хозяйственная деятельность по обороту товаров, купле и продаже их.
Финансовый словарь [5]	Вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям.
Бизнес. Толковый словарь. Англо-русский [6]	Деятельность по продаже товаров или услуг с целью получения прибыли.
Большой энциклопедический словарь [7]	Отрасль хозяйства, реализующая товары путем купли-продажи.
Социологическая энциклопедия [8]	Сбыт товаров на рынке, продажа товаров как собственного производства, так и товаров, специально закупленных для перепродажи.
Советская историческая энциклопедия [9]	Процесс реализации товаров посредством купли-продажи, обеспечивающий их продвижение из сферы производства в сферу потребления; одна из важнейших отраслей народного хозяйства.
Административно-процессуальное право: словарь терминов и понятий [10]	Отрасль экономики и вид экономической деятельности, который обеспечивает обращение товаров, обмен ими, их куплю-продажу, а также обслуживание покупателей в процессе продажи товаров,
	доставку, хранение и подготовку товаров к продаже.
Справочный коммерческий словарь [11]	Деятельность, состоящая в посредничестве при обращении хозяйственных благ и имеющая своей целью устранить разобщение в пространстве и времени между производителями товара и их потребителями; содержанием торговой деятельности является продвижение товаров от производителя к потребителю.

В свою очередь розничная торговля – это вид экономической деятельности в сфере товарооборота, охватывающий куплю-продажу товаров конечному потребителю и предоставление ему

торговых услуг. Она обеспечивает движение товаров из сферы обращения в сферу потребления [12, с. 177].

В словаре современной экономической теории Макмиллана розничная торговля определена как «последнее звено в цепи распределения от производителя до потребителя. Источник приобретаемых потребителем товаров и услуг» [13, с. 435].

Д. Гилберт определяет розничную торговлю как любой бизнес, сосредотачивающий свои маркетинговые усилия на удовлетворении потребностей конечного потребителя через правильную организацию продажи товаров и услуг [14, с. 9].

Предприниматель учитывает пожелания потребителей, и в зависимости от этого формирует свою ассортиментную политику. Это оказывает непосредственное влияние и на производителей продукции, поскольку розничный торговец определенным образом служит связующим звеном между ними и конечным потребителем той продукции, которую они производят. Покупатели через сеть розничной торговли удовлетворяют свои потребности, а розничные торговцы в случае успешной деятельности достигают коммерческого успеха. Таким образом, розничная торговля позволяет извлечь выгоду как покупателю, так и продавцу товаров.

Д. Гилберт подчеркивает факторы, иллюстрирующие рост значения сектора розничной торговли (рис. 1).

Коммерческая работа по продаже товаров в розничных торговых предприятиях имеет определенные особенности [15]:

1. Розничные предприятия реализуют товары непосредственно населению, то есть физическим лицам, применяя свои специфические способы и методы розничной продажи.

2. Торговое обслуживание населения предполагает наличие специально устроенных и оборудованных торговых помещений, приспособленных для:

- наилучшего обслуживания покупателей;
- умение предложить и продать товар каждому конкретному человеку;
- осуществление отбора и формирование торгового ассортимента;
- постоянного изучения и учета потребительских запросов покупателей.

3. Розничная сеть в отличие от оптовой сети характеризуется большой территориальной разобщенностью и раздробленностью.

Ее деятельность можно отнести, в основном, к сфере малого бизнеса. От руководителей розничных торговых предприятий требуется большая предприимчивость и инициатива в коммерческой работе по организации продаж товаров населению; умение хорошо обслужить покупателей, преследовать конкурентов и обеспечить нормальный доход.

Рис. 1. Факторы, иллюстрирующие рост значения сектора розничной торговли [14, с. 8]

Именно это позволяет достичь максимизации прибыли — основной экономической функции торговли и удовлетворения потребностей населения — социальной функции. Как отмечает В. Апопий, современный этап развития торговли характеризуется ускоренным ростом только экономических компонентов. Социальные составляющие, социальные аспекты, прежде всего, социальная ориентация, социальные гарантии, социальная ответственность торговли остаются в «тени» максимизации прибыли и малозаметны для общества [16, с. 93]. Поэтому важно понимание значения торговли в экономике страны, ее сущности и активное развитие ее в зависимости от потребностей населения и экономики.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исследованием категории торговли занимались ученые разных экономических школ, и этот вопрос никогда не оставался без внимания. Активное исследование категории торговли, розничной торговли и неоднозначность в трактовке указывает на важность продолжения исследований и использования полученных достижений экономического мнения в практической деятельности.

Список использованных источников

1. Исаев, А.А. Начала политической экономии / А.А. Исаев. – С.-Петербург, Книжный Магазин А.Ф. Цинзерлинга, бывший Мелье и К. 20. Невский проспект. 20, 1905. – 800 с.
2. Кулишер, И. М. Основные вопросы международной торговой политики: монография / И. М. Кулишер. – 6-е изд. – Москва; Челябинск: Социум, 2020. – 577 с. – (Русский тариф; вып. 8). – ISBN 978-5-91603-689-3. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1208533> (дата обращения: 21.07.2022)
3. Samuelson P. Economics – 16th ed. Copyright 1998 by The McGraw / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Economics – Hill Companiin mainland China, 1998. – 800 p.
4. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка / Ушаков Д.Н. – Москва: Аделант, 2014. – 800 с. – ISBN 978-5-93642-345-1. – Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/44160.html> (дата обращения: 21.07.2022)

5. Благодатин, А.А. Финансовый словарь [Текст] /А. А. Благодатин, Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – Москва: ИНФРА-М, 2002. – 377 – ISBN 5-16-000006-2

6. Бизнес. Толковый словарь. Англо-русский: Originally published by Oxford university press : Свыше 4000 понятий / Общ. ред.: д. э. н. Осадчая И. М. - М.: ИНФРА-М : Весь мир, 1998. – 759 с. – ISBN 586225-790-X

7. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Большая Российская энциклопедия; Санкт-Петербург: Норинт, 1997 – 1456 с. – ISBN 5-85270-160-2.

8. Социологическая энциклопедия: В 2. т. / Нац. обществ.-науч. фонд; [Науч. ред. В.Н. Иванов (гл. ред.) и др.]. – М.: Мысль, 2003-Т. 1 – М.: Мысль, 2003 (1-я Обр. тип.). – 693 с. – ISBN 5-244-01015-8

9. Советская историческая энциклопедия / гл. ред. Е.М. Жуков. - Москва: Советская энциклопедия, 1961-1976 – Т. 16. – 22393 с.

10. Степанюк, В. В. Административно-процессуальное право: словарь терминов и понятий / В. В. Степанюк. - Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2010. - 172 с.

11. Справочный коммерческий словарь [Электронный ресурс] / под общей редакцией Н. Г. Филимонова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: Кб). – Москва: Издание Центросоюза, 1926 (Москва: Типография Центросоюза). – 351 с.

12. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: підручник / Л. М. Чернелевський. – Київ: Пектораль, 2003. – 312 с.

13. Словарь современной экономической теории Макмиллана: Пер. с англ. / [Дж. Т. Аддисон и др.]; Общ. ред. Д. У. Пирса. – М.: Изд. дом "ИНФРА-М", 1997. – 607 с.

14. Гилберт Д. Управление розничным маркетингом [текст]: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 571 с. – ISBN 5-16-002332-1

15. Белявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник для студ. ВНЗ / М.І. Белєвцев, Л.В. Шестопалова – К.: Центр навчальної літератури, 2005.– 416 с.- ISBN 966-364-014-6

16. Апопій В.В. Соціальна функція торгівлі /В.В. Апопій //Економіка і прогнозування: Науково-аналітичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 93-104.